

TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH KONTSEPSIYALARI MAZMUN VA MOHIYATI

Abdullaev Baxtiyor Panji o‘g‘li

Termiz Davlat Universiteti “Amaliy matematika va informatika” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050414>

Annotatsiya. Mazkur ishda ta’lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyalari va ularning tashkil etuvchilar tadqiq qilingan bo‘lib, ta’limni raqamlashtirish bo‘yicha mavjud bo‘lgan bir qancha tushuncha va yondashuvlar, ularning o‘ziga xos g‘oya va strategiyalari o‘rganib chiqilgan. Ta’limni raqamlashtirish tushunchalari va ta’lim jarayonining turli jihatlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatish jihatlarini ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’limni raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli vositalar, ta’limning qulayligi, ta’lim sifati, ta’lim jarayonining samaradorligi, raqamli ko‘nikmalar, texnologiya integratsiyasi.

Kirish. Ta’limni raqamlashtirish deganda ta’lim sifatini oshirish, ta’lim resurslarining mavjudligini oshirish hamda o‘qish va o‘quvchilar muvaffaqiyatini baholash uchun yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamli vositalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish tushuniladi. Ta’limni raqamlashtirish global ta’lim resurslariga kirish, o‘rganishni individuallashtirish, hamkorlik va bilim almashish, talabalar o‘rtasida raqamli ko‘nikmalar va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shuningdek, ta’lim samaradorligini oshirish kabi keng ko‘lamli yangi imkoniyatlarni ochib beradi. jarayon [1].

Ta’limni raqamlashtirishning asosiy tarkibiy qismlariga nafaqat texnik vositalardan foydalanish, balki raqamli o‘quv materiallarini ishlab chiqish, elektron platformalar va ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek, o‘qituvchilarni o‘z faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishga o‘rgatish ham kiradi.

Tadqiqot usullari. Ta’limni raqamlashtirish konsepsiyasi ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanishga strategik yondashuv hisoblanadi. U ta’limning qulayligi, sifati va samaradorligini oshirish, shuningdek, talabalar o‘rtasida raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ta’limni raqamlashtirish o‘quv jarayoniga texnologiyalarni integratsiyalash, raqamli ta’lim resurslarini yaratish va ulardan foydalanish, o‘qitish va baholashning yangi modellarini ishlab chiqish, o‘qituvchilarni raqamli vositalardan foydalanishga tayyorlash kabi turli jihatlarini o‘z ichiga oladi. Ta’limni raqamlashtirish konsepsiyasining asosiy maqsadlari qatoriga ta’limning barcha uchun ochiqligini oshirish, ta’limni individuallashtirish, raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish, ijodiy fikrlash va talabalar hamkorligini rag‘batlantirish, ta’lim sifati va ta’lim jarayoni samaradorligini oshirish kiradi.

Ta’limni raqamlashtirish konsepsiyasini joriy etish ta’lim muassasalari, o‘qituvchilar, o‘quvchilar, ota-onalar, tashkilotlar va davlat muassasalarining birgalikdagi sa’y-harakatlarini talab qiladi. Shuningdek, u strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish, pedagog kadrlarni tayyorlash, sifatli raqamli resurslarni ishlab chiqish va joriy qilingan innovatsiyalar samaradorligini baholashni talab qiladi. Ta’limni raqamlashtirish - bu ta’lim landshaftini o‘zgartirishda davom etuvchi va raqamli asrda talabalarni o‘rganish, o‘rganish va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadigan dinamik va doimiy rivojlanayotgan jarayon.

Ta’limni raqamlashtirish barcha talabalar uchun texnologiya va ta’limdan foydalanish imkoniyatini ta’minlash, raqamli ta’lim resurslari sifatini ta’minlash, ma’lumotlar himoyasi va

maxfiylikni ta'minlash, o'qituvchilarni texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish zarurati kabi muammolarga duch kelmoqda. Shu bilan birga, ta'limni raqamlashtirish, shuningdek, ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish, o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirish, o'rganishni individuallashtirish va raqamli asrga muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan yangi ko'nikmalarni rivojlantirish kabi afzalliklarni ham beradi [2; 3].

Ta'limni raqamlashtirish barcha manfaatdor tomonlar ishtirokini, infratuzilmani yaratish, o'qituvchilar malakasini oshirish va yuqori sifatli raqamli ta'lim resurslarini rivojlantirishni o'z ichiga olgan strategiyani ishlab chiqishni talab qiladi. Strategiya moslashuvchan bo'lishi va aniq ta'lim maqsadlariga erishishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Tadqiqot usullari. Ta'limni raqamlashtirish bo'yicha bir qancha tushuncha va yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos g'oya va strategiyalarni taklif etadi.

1. Texnologiya integratsiyasi;
2. Moslashuvchan ta'lim va masofaviy ta'lim;
3. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim;
4. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish;
5. Innovatsion pedagogik modellar.

Ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim sifatini oshirishga yangicha yondashuvlarni taklif etuvchi bir qancha innovatsion pedagogik modellar mavjud.

- Muammoli ta'lim (PBL): Bu modelda o'quvchilar real yoki simulyatsiya qilingan muammolarni hal qilishda faol ishtirok etadilar, bu esa ularga tanqidiy fikrlash, muammoli fikrlash va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi [4; 5].

- Loyihaga asoslangan ta'lim (PjBL): Ushbu modelda talabalar bilim, ko'nikma va tadqiqotlarni amaliy qo'llashni talab qiladigan loyihalar ustida ishlaydi. Ular loyihalarni rejalashtirish, amalga oshirish va taqdim etishda faol ishtirok etadilar, bu esa ijodkorlik, mustaqillik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

- Flipped Classroom: Bu modelda o'quv materiallari o'quvchilarga dars oldidan mustaqil ta'lim olishlari uchun taqdim etiladi, dars vaqti esa o'qituvchi rahbarligida faol muhokama, jamoada ishlash va muammolarni hal qilish uchun ajratiladi. Bu esa o'rganishni individuallashtirish, bilimlarni faol qo'llash va mavzuni chuqur muhokama qilishga e'tibor qaratish imkonini beradi [6; 7].

- Moslashuvchan ta'lim modeli: Bu modelda o'quvchilar o'z qiziqishlari, ehtiyojlari va o'rganish uslublariga ko'ra mavzular, sur'atlar va ta'lim formatlarini tanlash imkoniyatiga ega. U o'quv jarayonini tashkil qilishda moslashuvchanlikni, jumladan, materiallarga kirishning turli usullarini va bilimingizni namoyish qilishning turli usullarini taklif etadi.

- Dizayn fikrlash: Ushbu model dizayn tamoyillarini muammolarni hal qilish va innovatsiyalarga qo'llashga asoslangan. Talabalar empatiya, muammoni aniqlash, fikrlash, prototiplash va sinovdan o'tish bosqichlaridan o'tadilar, bu esa ijodiy fikrlashni, hamkorlikni va muammolarni hal qilishni rivojlantiradi.

- O'yinga asoslangan ta'lim: Bu modelda o'yin elementlari va texnologiyalari o'quvchilarni o'ziga jalb etadigan va ularni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undaydigan ta'lim stsenariylari va vazifalarini yaratish uchun ishlatiladi.

Ta'limni raqamlashtirish konsepsiyalari mamlakatlar va kontekstlarda farq qilishi va ta'lim muassasalarining o'ziga xos ehtiyojlari va resurslariga moslashtirilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari. Ta'limni raqamlashtirish tushunchalari xilma-xil bo'lishi va ta'lim jarayonining turli jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Ta'lim kontsepsiyasining ijobiy ta'siri

1. Ta'limni raqamlashtirish geografik va ijtimoiy to'siqlarni kamaytirishi mumkin, bu esa o'quvchilarga joylashuvi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar ta'lim olish imkonini beradi. Bu ta'lim olishda teng imkoniyatlarni ta'minlaydi va o'z-o'zini tarbiyalash imkoniyatlarini oshiradi.

2. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va qobiliyatiga moslashtirish imkonini beradi. Bu o'quvchilarning o'ziga xos sur'atlarida va o'ziga xos xususiyatlariga mos ravishda rivojlanishiga yordam beradigan shaxsiylashtirilgan o'quv materiallari, interfaol tadbirlar va fikr-mulohazalarni o'z ichiga olishi mumkin.

3. Ta'limni raqamlashtirish talabalarda zamonaviy axborot jamiyatida muvaffaqiyatli moslashish va ishlash uchun zarur bo'lgan raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu kompyuterlar, dasturiy ta'minot, raqamli vositalar va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish qobiliyatini, shuningdek, tanqidiy fikrlash, axborot savodxonligi va tarmoq ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

4. Raqamli texnologiyalar talabalar, o'qituvchilar va ta'limning boshqa manfaatdor tomonlari o'rtasida hamkorlik va bilim almashish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Buni onlayn platformalar, forumlar, ta'lim resurslari va jamoaviy o'rganish, tajriba almashish va ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan loyihalar orqali amalga oshirish mumkin.

5. Ta'limni raqamlashtirish o'quv materiallarini tashkil qilishni soddalashtirish, ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish, tezkor qayta aloqa va ta'lim natijalarini tahlil qilish orqali ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishi mumkin. Bu vaqt va resurslardan foydalanishni optimallashtirish va ta'lim tizimining umumiy faoliyatini yaxshilash imkonini beradi.

Ta'limni raqamlashtirish natijalari to'g'ri rejalashtirish, samarali strategiyalarni amalga oshirish, ta'lim jarayoni ishtirokchilari tomonidan qo'llab-quvvatlash va amalga oshirilayotgan yechimlar samaradorligini baholashga bog'liq.

Xulosa. Ta’limni raqamlashtirish konsepsiyasini amalga oshirish ta’lim maqsadlariga erishish, ta’lim sifatini oshirish, kompetensiyalarni rivojlantirish va o‘quvchilarni raqamli davrga tayyorlashga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu barcha manfaatdor tomonlarning, jumladan, ta’lim muassasalari, pedagoglar, o‘quvchilar, ota-onalar, tashkilotlar va davlat muassasalarining ishtiroki va hamkorligini talab qiladi.

Ta’limni raqamlashtirish dinamik jarayon bo‘lib, u rivojlanishda davom etadi va o‘zgaruvchan ehtiyojlar va texnologik imkoniyatlarga moslashadi. Bu zamonaviy ta’limning yangi istiqbollari ochib, innovatsiyalar, yangi ta’lim modellarini ishlab chiqish va umuman ta’lim sifatini oshirish uchun zamin yaratadi.

REFERENCES

1. Puentedura, R. R. (2014). SAMR Model: A Practical Guide for EdTech Integration. Hippasus.
2. Атажонова С.Б. (2021) Концепции по модернизации высшего образования в технических вузах: сравнения, проблемы и достижения. Республиканская научно-практическая конференция «Роль и задачи развития автоматизации технологических процессов» Ферганский политехнический институт
3. Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2016). NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition. The New Media Consortium.
4. Kolb, D. A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. FT Press.
5. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2015). NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. The New Media Consortium.
6. Atajonova S.B. (2021) The role, place and problems of education and science in the training of specialists in technical universities. “Journal NX - Multidisciplinary Peer Reviewed Journal” India
7. Калашников, С. И., & Гаевая, Л. В. (2019). Цифровое образование в России: реалии и перспективы. Урал State Economic University.